

Mapa conceptual de MetaDocencia: Así nos organizamos

Paz Míguez, Nicolás Palopoli, Laura Ación, Laura Ascenzi, Irene Vazano, Julián Buede.

En vistas a la diversificación y al crecimiento que tuvimos en el último año, en MetaDocencia diseñamos este mapa conceptual, un nuevo organigrama que institucionaliza nuestra forma de trabajo. Lo hicimos pensando en una estructura organizacional eficiente y versátil a la altura de los desafíos que tenemos por delante. Así, este esquema permite identificar grados de responsabilidad pero a la vez, busca ser lo suficientemente dinámico para promover el trabajo colaborativo y el compromiso, la confianza, el reconocimiento y las oportunidades de crecimiento de las personas que hacemos MetaDocencia.

Descripción de la figura: Sobre la izquierda, se ubica el Equipo Directivo representado por dos conjuntos intersecados. El conjunto de abajo representa a la "Dirección de Proyecto" y el de arriba a la "Presidencia del Consejo Asesor". Arriba de Equipo Directivo, se encuentra el Consejo Asesor, dibujado en forma de pentágono dado que está compuesto por 5 integrantes. El Consejo Asesor y el Equipo Directivo se comunican a través de la Presidencia del Consejo Asesor. Las áreas transversales de Infraestructura,

Institucional, Medición de Impacto y Comunicación están representados como rectángulos horizontales naranjas y los pilares de Comunidad, Formación y Contextualización están representados como rectángulos verticales rojos y atraviesan las áreas. Los equipos de trabajo Administración y Pagos (AyP), Sostenibilidad y Gestión de Personas (GdP) como rectángulos naranjas y son coordinados por el área Institucional. La Dirección de Proyecto guía las áreas de Comunicación (abajo de todo y más externa) y de Medición de Impacto (justo por arriba de Comunicación) y coordina el pilar Comunidad. La Presidencia del Consejo Asesor guía el área de Infraestructura y coordina el pilar de Formación y el de Contextualización. Debajo del rectángulo de Infraestructura se ubica un cuadrado naranja que dice Accesibilidad, un equipo que trabaja a demanda y que es coordinado por el área de Infraestructura. La intersección del Equipo Directivo se relaciona con el área Institucional. Las Pautas de Convivencia engloban los pilares, áreas, el Equipo Directivo, el Consejo Asesor y dan marco a todo el mapa organizacional de MetaDocencia.

¿Cómo nos organizamos?

El Equipo Directivo (ED) de MetaDocencia es compartido. En este mapa, el ED está representado en forma de conjuntos intersecados. Tienen roles diferenciados y responsabilidades que les son propias, como la supervisión de ciertas áreas, pilares y equipos. A la vez, comparten funciones y decisiones tanto operativas como estratégicas que son complementarias. El ED se conforma por 2 roles:

- la Dirección de Proyecto (DP)
- la Presidencia/*Chair* del Consejo Asesor (CCA).

El Consejo Asesor (CA) apoya y potencia el trabajo de MetaDocencia. Está integrado por 5 personas, la mayoría elegida democráticamente por el equipo estable de colaboradores de MetaDocencia. Entre sus atribuciones, el CA elabora y aprueba políticas generales asociadas a los conflictos de interés, la rendición de cuentas y la transparencia. Para ver más sobre la gobernanza de MetaDocencia:

<https://zenodo.org/records/7392334>.

En MetaDocencia, tenemos cuatro **áreas transversales: Comunicación, Infraestructura, Institucional y Medición de Impacto**. Además, tres **pilares de trabajo** sostienen y representan a nuestra organización: **Comunidad, Formación y Contextualización**. En este mapa, las áreas están representados como rectángulos naranjas horizontales, y los pilares como rectángulos rojos verticales. De Institucional dependen los equipos de Administración y Pagos, Sostenibilidad y Gestión de Personas; este último también articula con Comunicación para fortalecer el pilar Comunidad. Por su parte, Infraestructura se apoya en Accesibilidad, un equipo formado por personas expertas en el tema que atienden a demanda los temas de accesibilidad que van surgiendo en MetaDocencia en relación a las necesidades de la Comunidad.

Pautas de Convivencia es un equipo que funciona a demanda, según situaciones que emerjan. Sin embargo, representan los valores de MetaDocencia, y dan marco a todo el mapa organizacional de MetaDocencia.

Pilares

Formación

Se nutre de nuestros valores educación, ciencia e investigación. Este pilar es la base de todos los proyectos con los que construimos capacidades científicas y técnicas en forma responsable y accesible.

Comunidad

Nuestro valor comunidad comparte nombre con este pilar que también nos permite poner en práctica nuestros valores integridad, bienestar, inclusión y diversidad. En él se apoyan los proyectos que tejen lazos con otras comunidades y generan redes para que la producción, la comunicación y la aplicación de saberes científicos y técnicos sean globalmente equitativas.

Contextualización

Basado en nuestros valores diversidad, autonomía y versatilidad, este pilar promueve el desarrollo de una mirada latinoamericana sobre todos los proyectos en los que trabajamos co-creando redes, espacios de aprendizaje y recursos para comunidades hispanohablantes.

Personas, equipos, áreas y pilares de MetaDocencia al 1 de Abril de 2024

La Dirección de Proyecto (a cargo de Laura Ación) se ocupa de guiar y acompañar el trabajo de Medición de Impacto, Comunicación y Comunidad. En tanto, la Presidencia del Consejo Asesor (a cargo de Nicolás Palopoli) lo hace con Contextualización, Formación e Infraestructura. Institucional es un área de co-dirigida por el Equipo Directivo.

- Equipo Directivo
 - Co-Dirección Ejecutiva: Laura Ación
 - Co-Dirección Ejecutiva y Presidencia Consejo Asesor: Nicolás Palopoli

Áreas transversales

- Comunicación
 - Supervisa: Laura Ación
 - Coordina: Laura Ascenzi
 - Integrantes: Julián Buede
- Medición de impacto
 - Supervisa: Laura Ación
 - Coordina: Jesica Formoso
 - Integrantes: José Luis Villca Villegas
- Institucional
 - Supervisan: Laura Ación, Nicolás Palopoli
 - Coordina: Paz Míguez

- Integrantes según cada equipo del área:
 - Equipo de Administración y Pagos: Paola Lefer
 - Equipo de Gestión de Personas: Romina Pendino
 - Pautas de Convivencia
 - Coordina: Romina Pendino
 - Integrantes: Iván Poggio, Paola Lefer
 - Equipo de Sostenibilidad: a cargo de la gestión del plan estratégico, la captación de recursos y de tomar ciertas decisiones alrededor de la gobernanza institucional. La conformación de este equipo puede variar al momento de preparación de propuestas de financiamiento
- Infraestructura
 - Supervisa: Nicolás Palopoli
 - Coordina: Irene Vazano
 - Integrantes: María Nanton
 - Personas expertas en Accesibilidad (equipo que funciona a demanda): Iván Poggio, Patricia Loto

Pilares de trabajo

- Comunidad
 - Supervisa: Laura Ación
 - Coordina: Laura Ascenzi
 - Integrantes: todo el equipo de colaboradores internos y externos
- Formación
 - Supervisa: Nicolás Palopoli

- Coordina: Paz Míguez
- Integrantes: Patricia Loto, Romina Pendino, Irene Vazano, Laurel Ascenzi, Sabrina López, María Nanton, José Luis Villca Villegas, Laura Ación, Julián Buede, Mariela Rajngewerc, Iván Poggio, Paola Lefer, Jesica Formoso
- Contextualización
 - Supervisa: Nicolás Palopoli
 - Coordina: Sabrina López
 - Integrantes: todo el equipo de colaboradores internos y Proyecto Polen

Proyectos en marcha al 1 de abril de 2024

La gobernanza de los proyectos dialoga y se apoya en este mapa organizacional, aunque la gestión de los proyectos puede responder a lógicas más dinámicas. Así, los equipos de trabajo se van construyendo de acuerdo a las características y necesidades que vayan surgiendo en cada proyecto, con la validación y apoyo del ED. Más detalle de algunos de los siguientes proyectos puede encontrarse en nuestra página web en: <https://www.metadocencia.org/proyectos/>.

Creados por MetaDocencia

Ciencia Abierta Accesible

- Lidera: Laura Ación
- Supervisa: Nicolas Palopoli
- Áreas, Pilares y Equipos involucrados: Contextualización, Formación, Infraestructura, Medición de Impacto, Comunicación, Comunidad, Institucional, Accesibilidad, Pautas de Convivencia.

- Integrantes: Patricia Loto, Romina Pendino, Irene Vazano, Laurel Ascenzi, Sabrina López, María Nanton, José Luis Villca Villegas, Paz Míguez, Julián Buede, Mariela Rajngewerc, Iván Poggio, Paola Lefer,, Jesica Formoso.

Mapeo de Comunidades, Organizaciones y Eventos de Ciencia Abierta en América Latina

- Lidera: Irene Vazano
- Supervisa: Laura Ación
- Integrantes: Jesica Formoso, Patricia Loto
- Áreas, Pilares y Equipos involucrados: Comunidad, Infraestructura, Medición de Impacto, Comunicación, Administración y pagos y Accesibilidad

Panal de Comunidades Amigas

- Lidera: Laura Ascenzi
- Supervisa: Laura Ación
- Integrantes: Julián Buede, Romina Pendino
- Áreas, Pilares y Equipos involucrados: Comunidad, Infraestructura, Medición de Impacto, Comunicación, Gestión de Personas

Proyecto Polen

- Lidera: Laura Ascenzi
- Supervisa: Laura Ación
- Integrantes: personas que participan del proyecto Polen
- Áreas, Pilares y Equipos involucrados: Comunidad, Infraestructura, Medición de Impacto, Comunicación, Institucional, Administración y pagos, Gestión de Personas

Construcción Colaborativa de Nuestra Gobernanza

- Lidera: Laura Ación
- Supervisa: Nicolás Palopoli
- Integrantes: Nicolás Palopoli, Irene Vazano, Laurel Ascenzi, Paz Míguez, Jesica Formoso, Romina Pendino, Iván Poggio, Julián Buede, Mónica Alonso, Paola Lefer.
- Áreas, Pilares y Equipos involucrados: Institucional, Comunicación, Medición de Impacto

En colaboración con otras organizaciones

NASA Earth Data Cloud

- Lidera: Patricia Loto
- Supervisa: Nicolás Palopoli
- Integrantes: Jesica Formoso, Mariela Rajngewerc
- Áreas, Pilares y Equipos involucrados: Formación, Contextualización, Administración y Pagos

Proyecto Catalyst

- Lidera: Sabrina Lopez
- Supervisa: Laura Ación
- Áreas, Pilares y Equipos involucrados: Comunidad, Formación, Contextualización, Administración y pagos

Agradecimientos

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: 10.5281/zenodo.7386372), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: 10.5281/zenodo.8215455), 80NSSC23K0857 (DOI: 10.5281/zenodo.8250978) y 80NSSC23K0861 (DOI: 10.5281/zenodo.8212072), el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Paz Míguez, Nicolás Palopoli, Laura Ación, Laura Ascenzi, Irene Vazano, Julián Buede. (2024). "Mapa conceptual de MetaDocencia: Así nos organizamos". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11456152>